

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ВИДАХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Холходжаев Мухтор Кучкор-углы

Соискатель кафедры Оперативно-розыскной деятельности

Академии МВД Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13948841>

Аннотация. В статье дается анализ вопросы транснациональной преступности, виды транснациональной преступности, также вопросы преступлений транснационального характера.

Ключевые слова: транснациональная преступность, глобализация, преступные сообщества, транснациональная корпоративная преступность

Annotation: The article provides an analysis of issues of transnational crime, types of transnational crime, as well as issues of crimes of a transnational nature.

Key words: transnational crime, globalization, criminal communities, transnational corporate crime.

Аннотация. Maqolada transmilliy jinoyatlar, transmilliy jinoyat turlari, shuningdek, transmilliy xarakterdagi jinoyatlar masalalari tahlil qilingan.

Калит сўзлар: transmilliy jinoyat, globallashuv, jinoiy jamoalar, transmilliy korporativ jinoyatlar.

Глобализация в жизни человеческого общества, в том числе и в такой специфической как борьба с транснациональной преступности является одной из актуальных проблем современности. Преобразования преступности национальной в транснациональные формы в условиях всемирной интеграции и унификации не только идет в ногу с развивающимся миром и его технологиями, но и зачастую срывает на опережение, используя возможности инновационной науки в различных областях знаний, пригодных для их реализации в преступной деятельности. Создает условия для лоббирования интересов преступных сообществ.

Транснациональная преступность уже давно достигла огромных масштабов и приняла организованные формы. Данному обстоятельству поспособствовало развитие высоких технологий, транспорта, международных финансовых сетей, изменения в международной экономической сфере. В настоящее время транснациональные преступные формирования используют все достижения науки и техники [1, с. 88-90].

Процесс глобализации качественно изменил характер преступности, которая все чаще связана с нарушением законов более чем одной страны. Для описания подобных случаев криминологами введен термин «транснациональная преступность».

Транснациональная преступность – это общественно опасное (уголовно-наказуемое) явление, выражающееся в функционировании преступных групп (сообществ), имеющих сложную структуру, проявляющих себя на территории нескольких государств, использующих благоприятную рыночную конъюнктуру для получения незаконных доходов и сверхприбыли [2, с. 192]. По мнению С.В. Максимова, транснациональная преступность - это совокупность преступлений, наносящих ущерб или более государственным интересам юридических (физических) лиц таких государств, ответственность за которые предусмотрены международными актами или национальными уголовными обязательствами [3, с. 32].

Уровень взаимозависимости отдельных национальных хозяйств достиг уровня, при котором возник качественно новый феномен – мировая или глобальная экономика. Процесс глобализации коснулся всех сфер экономических отношений, изменив их количественные и качественные параметры.

В сущности, транснациональные преступления представляют собой противоправную деятельность, осуществляемую на территории нескольких государств преступными сообществами и группами, обусловленную значительными достижениями в развитии технологий, а также значительным расширением международной экономической и коммерческой деятельности Узбекистан и стран СНГ.

Указанная деятельность в общем виде определяется как преступность, выходящая за границы одного государства. Транснациональная форма преступности, в СНГ имея международный характер вбирает в себя инновационные информационно-коммуникационные технологий. «В современном информационном обществе деятельность любой государственной организации неизбежно связана с созданием, хранением, распространением, передачей, обработкой и использованием большого количества информации. С одной стороны, информационная открытость организаций закреплены на законодательном уровне, однако, с другой стороны, увеличение роли и объема информационных потоков ставят новые задачи, связанные с обеспечением информационной безопасности» [4, с. 88-90]. В настоящее время транснациональные преступные формирования используют достижения науки и техники. Взаимосвязи между научно-техническим прогрессом и появлением новых способов совершения транснациональных преступлений подтверждены научными исследованиями [5, с. 88-90].

К преступлениям транснационального характера относятся также следующие преступления: геноцид, экоцид, применение оружия массового поражения, шпионаж, расизм, неонацизм, шовинизм, сепаратизм, терроризм. В числе:

- 1) незаконный оборот наркотиков и оружия;
- 2) преступления, связанные с честной поставкой нефти, газа, древесины, драгоценных камней и металлов;
- 3) торговлю людьми;
- 4) кражи и контрабанда автомобилей;
- 5) незаконный ввоз (вывоз) исторических и культурных ценностей;
- 6) преступники в сфере внешнеэкономической деятельности;
- 7) легализация доходов, полученных преступным путем;
- 8) преступники с использованием компьютерных и информационных технологий;
- 9) распространение порнографии;
- 10) фальшивомонетничество.

Необходимо отметить, что в последние годы появились новые виды транснациональной преступности.

Научных исследования криминологов и криминалистов позволяет нам выделить следующие виды транснациональной преступности:

1. транснациональная корпоративная преступность (преступность юридических лиц) [6, с. 4];
2. торговля донорскими органами [7, с. 157-161];

3. нелегальная торговля радиоактивными материалами [8, с. 75.];
4. незаконная торговля дикими животными и растениями [9, с. 25];

В результате роста организованной преступности число транснациональных преступлений быстро увеличивается. Эффективная борьба с ними возможна лишь в результате сотрудничества государств.

Как показало изучение литературы, на рост транснациональной преступности существенное влияние оказывают следующие обстоятельства:

- глобальные международные отношения;
- расширение межгосударственных экономических, торговых и социальных связей (контактов);
- развитие межнациональных финансовых (валютных) сетей, позволяющих осуществлять быстрые переводы денежных средств в любую страну электронным способом;
- нелегальная миграция и обострение этнических противоречий;
- рост преступных и коррупционных преступлений [10, с. 80].

Преступления транснационального характера относятся, как правило, к категориям тяжких и особо тяжких преступных деяний, одновременно с этим они посягают на мировые правопорядки, права и свободы, на взаимное сотрудничество государств в области экономики, культуры, торговли, тем самым, что они представляют, глобальная опасность развития и международных отношений. Безусловно, длительное время проблема транснациональной преступности не привлекала к себе достаточного интереса ни на политическом, ни законодательном, ни на научном уровне [11, с 53].

Таким образом, в настоящее время трудности, возникающие перед государствами в связи с необходимостью противодействия всё растущей криминальной активности межнациональных преступных сообществ, получают глобальный характер. Из сказанного следует неизбежный вывод: что такие проблемы представляют интерес для всех государств, но ни одна из них не в состоянии решить их самостоятельно.

References:

1. Каршиев А.М. и др. Нормативно-правовая регламентация обеспечения компьютерной безопасности информационных систем в республике узбекистан // образование наука и инновационные идеи в мире. – 2023. – Т. 25. – №. 1. – С. 77-82.
2. Астахова Е.А. Современные виды транснациональной преступности. / Астахова Е.А. // Правовая политики и права жизнь. –2023. –№.3.
3. Репецкая А.Л. Организованная преступность. Теневая экономика. Криминальный рынок России. – М.: Юрлитинформ, 2010.
4. Максимов С.В. Краткий криминологический словарь. - М.: Юрист, 1995.
5. Астахова Е.А. Современные виды транснациональной преступности. / Астахова Е.А. // Правовая политики и права жизнь. –2023. –№.3.
6. Валеев, Д.М. Международно-правовые основы сотрудничества по борьбе с транснациональной организованной преступностью / автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2016.

7. Пихов А.Х. , Егиазарян А.А . К проблеме современной транснациональной преступности / А.Х.А. Пихов, А.А. Егиазарян // Вестник экономической безопасности. - 2022. - № 4.
8. Хачатрян, М.М.Э. Транснациональная организованная преступность и ее перспективы в условиях глобальной нестабильности / М. М. Э. Хачатрян, М.М. Шумилов // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. - 2016. - № 2(20).
9. ЮНОДК: Глобализация преступности: оценка угрозы транснациональной организованной преступности. 2010 год. - URL: http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf. (дата обращения: 13.09.2024).
10. Бирюлькин В.Г., Новиков В.В., Райков В.Л., Усенко С.В. Транснациональная криминальная среда - объект деятельности оперативных аппаратов : учеб. пособие. – Волгоград: ВА МВД России, 2006.
11. Подробнее Отажонов А.А. Трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши курашишга оид конун нормаларни такомиллаштириш //Трансмиллий тақдид сифатидаги терроризмга қарши курашиш: Матераллы международной конференции .-Т.: Академия МВД Республики Узбекистан. 2015.

